

攻玉以石

保存原生性数字文化遗产:电子游戏 研究中计算方法的应用及挑战

阿德里安·德姆莱特纳 尤金·菲斯特 托拜厄斯·霍德尔 范涛

摘要 文章介绍了瑞士 Confoederatio Ludens(CH Ludens)项目的研究成果,该项目通过跨学科方法探索了1968年至2000年瑞士的电子游戏文化。项目通过应用计算方法,如视觉语料库的远读、关键源代码分析以及元数据建模等,揭示了瑞士电子游戏历史中一些曾被忽视的方面,例如全球游戏趋势的地方化适应以及瑞士开发者独特的技术实践。此外,该项目展示了地方性和区域历史的概念如何对数字人文学术研究做出重要贡献,挑战了以美国和日本为中心的主导叙事。基于初步研究结果,文章讨论了这两个领域交叉点所产生的方法论挑战与机遇,并强调了保存、计算分析和地方历史研究的重要性。该项目凸显了跨学科方法的价值,即将原生性数字文化遗产不仅视为技术对象,更视为嵌入文化的历史资料来源。

关键词 电子游戏研究; 数字人文; 电子游戏地方性文化; 数字文化遗产; 远读; 批判代码研究

分类号 G202

作者简介 阿德里安·德姆莱特纳(Adrian Demleitner),伯尔尼大学数字人文实验室博士研究生,伯尔尼艺术学院设计研究所研究员; 尤金·菲斯特(Eugen Pfister),伯尔尼艺术学院研究员、CH Ludens项目负责人; 托拜厄斯·霍德尔(Tobias Hodel),伯尔尼大学数字人文实验室主任、助理教授; 范涛(通讯作者),南京财经大学公共管理学院讲师,E-mail:fantao@smail.nju.edu.cn。

0 引言

20世纪80年代见证了家用计算机的兴起,这一时期计算系统开始进入商业化阶段,并面向个人消费者推

基金项目:本文系瑞士国家基金“Confederatio Ludens; Swiss History of Games, Play and Game Design 1968-2000”(2092348)的研究成果,并受国家留学基金委联合培养博士生项目资助。

广(Haddon,1988;Williams,1976)。早期机型如 ZX Spectrum、Commodore 64 和 Atari ST 迅速在欧洲流行,推动了数字技术在家庭中普及。这一阶段被视为数字创作民主化的第一步(Blankenheim,2023;Navarro-Remesal et al.,2022)。

近年来,从地方性视角研究这一历史的需求日益增长,而这正是研究项目 Confoederatio Ludens^①(CH Ludens,项目界面如图 1 所示)所致力于探讨的核心议题。作为一个规模较大的研究计划,其研究视角与问题设置多元且丰富,但其核心关切在于探究数字技术的兴起与 20 世纪 80—90 年代瑞士电子游戏产业诞生之间的关系。本文仅对 CH Ludens 研究项目的部分内容进行探讨,在接下来的论述中,将重点关注数字人文与地方性视角下电子游戏研究之间的关联。

图 1 CH Ludens 界面

可以认为,数字技术历史长于电子游戏研究历史,其起源可追溯到最早的信息编码尝试(Petzold,2022)以及查尔斯·巴巴奇(Charles Babbage)与艾达·洛夫拉斯(Ada Lovelace)围绕分析机器的研究工作(Füegi et al.,2015)。电子游戏研究始于 20 世纪 90 年代末,并于 2001 年随着首个同行评议学术期刊的创立而正式确立(Aarseth,2001)。阿萨斯(Aarseth,2001)认为电子游戏作为一种独特的文化现象,将美学和社会元素融为一体。尽管他主张将电子游戏纳入现有学术学科框架进行研究,但亦强调电子游戏应被视为一个独立研究领域,而非被简单归类于电影、文学或“新媒体”等范畴之中。同时,皮亚斯(Pias,2010)探讨了计算机作为通用机器与其所生成的游戏世界之间的基本联系。他认为,计算机本身可以被视为一种独特的“元游戏”(meta-game),其特征体现在符号、规则及结果的集合上。这一观点进一步引发了关于计算机化游戏如何在与非计算

^① <https://chludens.ch/>, 访问时间:2024 年 3 月 14 日。

机化游戏的对比中重塑游戏世界的讨论。

在该领域的第一个十年里,研究对象主要集中在美国和日本。这在一定程度上是合理的,因为这两个国家可以被视为电子游戏文化的发源地,正是在那里,这一基于媒介普及的产业得以兴起。因此,对早期、新兴的电子游戏研究的历史书写主要以美国和日本为主,忽略了世界上其他地区相关研究的发展轨迹。从2015年开始,多个项目试图通过关注其他地区的历史来应对这一不平衡现象。柯克帕特里克(Kirkpatrick,2015)对英国的电子游戏文化进行了深入研究。布莱切特(Alain Blanchet)和蒙塔农(Guillaume Montagnon)聚焦于法国电子游戏文化(Blanchet et al.,2020),而史瓦维尔(Swalwell,2021)探索了澳大利亚和新西兰自制游戏文化的发展。斯韦尔奇(Švelch,2018)阐述了1980年代捷克斯洛伐克独立电子游戏文化的发展。以上研究表明,其他地区的电子游戏历史同样引人入胜,并不亚于以美国和日本为主导的主流发展轨迹,并展现出各具独特活力的市场和文化。迄今为止,在电子游戏发展史上,瑞士仍是一片“未知之地”,因此亟需发掘其历史进程。

在此背景下,CHLudens展开了对瑞士电子游戏历史的研究,并致力于为瑞士早期电子游戏发展历史提供新的见解。CHLudens的研究涵盖了多个学科和视角,研究主题包含开发者社区、游戏厅、计算机俱乐部、设计和开发实践、开发工具、聚焦于视觉 & 声音和互动的电子游戏媒体分析、电子游戏杂志评论等,并均以瑞士开发的游戏为中心。这样的多视角研究方法,为深入理解数字技术在经济、社会和文化发展中的作用提供了可能,同时回应了研究和保存电子游戏这一易变历史遗产的迫切需求。尽管研究背景和方法论各异,团队成员共同致力于实现相同的研究目标。

1 电子游戏研究与数字人文

1.1 方法论挑战与技术视角

电子游戏研究在21世纪初兴起,研究视角主要可以分为两类——将电子游戏视为电子形式的文学的延续,或者关注其游戏性要素、规则及机制(Murray,2005)。这两种视角并非独立产生,而是在不同学科背景的研究者介入下交融形成的。这些学科包括文学、媒体研究、人类学、社会学、计算机科学、心理学、设计学等。从这两个主要视角出发,电子游戏研究逐渐融合了多种研究方法和理论路径。这种跨学科多样性反映了电子游戏作为研究对象的复杂性:不仅需要从玩家与开发者的心理及社会角度加以考量,还需关注电子游戏所嵌入的复杂技术环境,因其直接决定了游戏的开发与体验。作为一个较新的研究领域,电子游戏研究尚未完全发展出自身独特的方法论与认识论,目前仍在很大程度上依赖其他学科的理论和方法支持。

由于电子游戏是原生数字(digital-born)对象,因此电子游戏研究与数字人文研究在研究兴趣上存在重叠。电子游戏的复杂性似已超出了人类认知能力的范围,因此研究者在面对它时常会感到无从下手。如果我

们希望深入研究这一媒介,就必须从其特定的技术性(technicity)入手(Omena,2021)。根据这一媒介的技术物质性对其进行探讨,将对我们的研究方法工具箱产生深远影响。计算与数字研究方法可以支持传统以定性方法为主(包括解释学方法)的人文学科研究。当然,数字研究对象可以从数字研究方法中受益。对研究对象技术性方面的关注或计算方法的应用,可以帮助揭示电子游戏中独特的复杂性。

在电子游戏研究的不同领域中,部分研究聚焦于实践层面的探索,旨在推动游戏开发与设计实践的进步,而另一些研究则具有批判性背景,通常嵌入人文学科的多个领域之中。相似地,数字人文研究通常将信息技术与批判性人文方法相结合。当前,电子游戏研究的计算方法仍处于初步发展阶段。电子游戏作为一种综合媒介,融合了图形、文本、音频等多种要素,同时还包括控制器和屏幕等技术。因此,其研究材料极为丰富,可通过“远观”方法(distant viewing)进行分析。针对音频与视频的计算分析已初步显示出与电影分析相似的潜力,并取得了一些令人瞩目的成果(Burghardt et al.,2024)。然而,这些方法对计算资源的需求较高,并且由于资源限制,当前仅能对电子游戏的部分内容进行研究。例如,在分析数小时的游戏视频时,计算资源的有限通常迫使研究者只能处理这些视频的截屏图像。这种过程是从互动的游戏体验退化为记录视频,再进一步退化为截屏图像的语料库。在这一过程中,游戏的互动性,以及媒介与时间和动画的关联性均被削弱或完全丧失。这种分析范围的缩减是远观方法固有的缺陷,但并非其独有。为分析大规模数据,必须将其处理为便于比较的形式,或者舍弃某些方面。远观或机器学习方法通常需要图片具有相同的分辨率,并且必须预处理,常用方法有缩小尺寸等。类似地,文本语料库分析通常忽略文本的版面布局,然而布局可能具有解释学意义。所有分析方法都受到此限制,电子游戏研究中的远观方法亦不例外。这突显了使用的方法及其处理过程中所丢失内容的重要性。

最后一点与数字人文内在的实践性紧密相关,也部分基于笔者的观察。在数字人文和电子游戏研究领域,研究者无法回避与技术的密切接触。在这两个领域中,技术均需要被实践,单靠观察并不能够掌握。这再一次涉及媒介的技术性(Omena,2021),即我们与技术之间的关系。计算系统及其软件必须在特定的物质条件下被研究。无论是设置脚本或模拟环境,处理不同计算系统的特性,还是应对软件故障的挫败感,这些都对研究者提出了挑战。在这些领域中,活跃的研究者通常愿意并能够应对这些问题。然而,获取相关资源的困难限制了能够从事技术研究的人员范围。这种限制进一步影响了在这些领域中能够提出深刻批判的研究者数量,从而局限了最终塑造我们与技术关系的知识生产。这种研究技术及其权力动态的有限性应成为相关领域反思与批判的一个重要议题。

1.2 研究框架构建

本文围绕电子游戏研究与数字人文的交叉领域构建了由三个关键领域组成的研究框架:①保存;②研究

方法;③理论方法。在保存方面,针对作为天然数字化(born-digital)文化对象的电子游戏所面临独特的存续挑战,可以利用数字人文方法加以应对,例如元数据标准化技术、仿真与虚拟化技术等。这些方法共同将电子游戏视为一种文化遗产,主张通过系统性文献化(systematic documentation)和长期可访问性(long-term accessibility)来保障其研究与传承价值。

研究方法主要分为两类:定量/计算方法(远读)与定性/批判方法(近读)。远读方法包括受布莱切特在计算游戏研究领域工作启发的游戏视觉远观方法(Burghardt et al., 2024);基于语料库的开发趋势分析方法,类似于莫莱蒂提出的远读方法(Moretti, 2013);以及对游戏对话与程序化叙事的自然语言处理。这些计算方法能够支持对游戏设计趋势与历史发展轨迹的宏观分析。近读方法通过批判性代码研究、民族志研究和基于设计的研究补充了远读方法,这些研究方法继承了泰勒(Taylor, 2009)关于玩家互动的研究成果。此外,近读方法还借鉴了热奈特(Genette, 1997)关于副文本(paratext)的概念,以分析游戏手册、营销材料和在线讨论。上述多元方法相结合,为理解游戏作为计算系统与文化遗产的双重属性提供了全面的分析工具,并强调了多重视角的重要性。

该框架的理论方法强调数字游戏文化中的地方性(locality),超越了由美国和日本主导的产业叙事。该方法论借助“本土化数字性”(vernacular digitality)(Swalwell, 2021)和“区域游戏史”(Švelch, 2018)等概念,考察电子游戏如何被当地的技术基础设施、经济条件和文化偏好塑造。此外,该框架承认地方性知识生产在计算研究中的重要性(Fiorimonte, 2016),并整合了基于地方的方法论,如数字制图与区域档案研究。这一结构化理解构建了一个动态且可演化的模型,既强化了理论探讨与实证研究之间的一致性,又能容纳电子游戏研究与数字人文两大领域中新兴的方法论。

2 CH Ludens 的语料库构建与分析

CH Ludens 研究团队具有显著的跨学科特征,涵盖了技术史、电子游戏设计、社会学、电子游戏研究、性别研究以及数字人文等多个领域。随后的讨论将重点关注与数字人文学科相关的方面,特别强调与当前研究项目密切相关的三个研究领域:数字对象人文(humanities of the digital)、数字化人文(digitized humanities)以及计算人文(computational humanities)(Burghardt et al., 2024)。这三个研究领域在 CH Ludens 项目范围内进一步细化为具体研究目标,分别是通过元数据探索电子游戏历史、作为数字文化遗产的电子游戏研究,以及远读与远观方法。上述研究通过与以下三个不同但相互关联的数字语料库的互动来进行探讨:

(1)一份全面的瑞士电子游戏清单,涵盖 1980 年代和 1990 年代制作的电子游戏及相关元数据,例如事实信息、计算系统、游戏类型以及参与开发和发行的相关人员;

(2)一份电子游戏图像和视觉材料的目录,例如截图或副文本材料的扫描件;

(3)一份包含相关游戏的原始、未压缩或反编译源代码的档案。

在这种方法框架中,研究灵感来自于其他研究项目,这些项目共同的目标是探讨地方性电子游戏历史。我们特别强调蒙特利尔康考迪亚大学的“Residual Media Depot”和亚利桑那大学的“Learning Games Initiative”所做的工作。这两个项目致力于收集电子游戏、游戏主机及相关材料以支持活跃的研究。位于美国的更大规模的“Video Games History Foundation”也致力于保存和教授电子游戏历史。与此同时,法国和德国的国家图书馆正在开展持续努力,创建各自国家的电子游戏历史档案。

2.1 元数据

元数据,即关于数据的数据,是研究对象的基本框架,也是获取概览的一种方式。由于本项目主要关注电子游戏的诞生背景,因此获得的大量元数据集中在开发和发布游戏的参与者上。大多数现有的电子游戏元数据和本体项目,例如电子游戏本体(Video Game Ontology, VGO)、数字游戏本体(Digital Game Ontology, DGO),以及游戏元数据与引用项目(Game Metadata and Citation Project, GAMECIP),主要关注描述游戏内容,并且亦部分被废弃(Martino et al., 2023)。而我们更加关注电子游戏历史背景及其开发实践,因此无法在这些元数据本体项目的基础上进行构建。为此,我们转而使用 Wikidata 进行数据结构化,并遵循关联开放数据和 FAIR/CARE 原则(Beretta, 2021; Carroll et al., 2020)。

迄今为止,关于瑞士开发的电子游戏可靠来源寥寥无几,而且大多数仅包含部分的非结构化信息。起初,我们估计大约有 50 款电子游戏可以添加到研究语料库中。这个数字是基于“Swiss Games Garden”数据库中的条目,该项目收集了与瑞士相关的电子游戏。该数据库的条目体现了瑞士电子游戏在 1980 年代和 1990 年代的开发和发布情况,并显示发展势头在 90 年代末互联网泡沫破裂后有所下滑。借助尤金·菲斯特(Eugen Pfister)对德语国家早期电子游戏的联合研究^①,我们得以将初步估计的数字增加到三倍,并通过不同方式获取元数据以及发现未被记录的电子游戏。重要的信息来源包括由业余爱好者创建和维护的电子游戏数据库、数字化杂志和报纸档案、存档网页,以及与过去的电子游戏开发者的个人联系(Pfister et al., 2023)。

最终,我们的语料库包含大约 150 款电子游戏,这些游戏虽由瑞士开发,但不一定在瑞士发布,且主要为商业发行的游戏。获取业余或独立游戏可能超出我们项目的范围,因为收集此类数据的方法需要更具参与性,并且需要更长的时间。元数据语料库是 CH Ludens 项目的核心。由于我们正涉足全新领域,我们希望并且需要具备一个全面且详细的概览。所有不同的学科和方法论取径都依赖于对瑞士电子游戏现有状况的了解。无论是追踪线索还是进行电子游戏开发中的远读模式分析,元数据语料库都是所有研究的起点。

^① <https://spielkult.hypotheses.org/3999>, 访问时间:2024 年 3 月 14 日。

2.2 电子游戏截图

除设计研究和电子游戏开发研究中的定性方法之外,我们还旨在对包含所有相关游戏截图的图像语料库进行远读分析:从比较的角度探讨其他国家电子游戏图形设计的现状,瑞士电子游戏设计随时间的演变,电子游戏图形与技术手段之间的关系,以及瑞士或某些地区是否存在独特的游戏设计风格特征。截图数据来自多个数据库,例如“MobyGames”^①,该平台提供用于检索图像的 API。

该方法论框架基于计算方法中的远读技术,通过分析大规模电子游戏截图语料库中视觉模式,而在超越个案研究的范围内对历史发展进行考察(Demleitner,2024)。该分析虽然揭示了这一方法在大规模研究电子游戏历史中的潜力,但亦存在挑战,尤其是由于电子游戏视觉多样性所带来的可视化困难,此外还凸显了电子游戏设计、计算机历史与大众文化之间的深层联系。像“MobyGames”这样结构良好的数据库尽管提供了有价值的信息,但它们往往也只能呈现电子游戏图形的有限信息(Pfister et al.,2023)。

从方法论的角度来看,截取电子游戏的截图具有一定的局限性。此过程实际上是一种倒退,即从被称为“能动性媒体”(ergodic media)(Aarseth,1997)的电子游戏,退化为静态图像。在这一过程中,游戏性或游戏维度丧失,仅在最终生成的图像中留下了痕迹。塞巴斯蒂安·莫林(Sebastian Möring)将这种依赖于源游戏的截图称为“条件性赛博图像”(Gerling et al.,2023)。因此,在分析这些视觉材料时,必须考虑到这一维度的缺失。虽然屏幕录像可以部分解决这一问题,但同时引入了其他问题。我们暂时排除了对视频的分析,因为它带来了诸如时间进程分析、媒体存储以及如何正确编码视频等技术上的挑战。目前对截图进行分析仍然存在困境,因为某些语义只有在动画中才能呈现出来,例如显示游戏状态变化的特效。

除了对形式和符号元素以及副文本材料进行分析,我们还应用了电子游戏视觉表现分析框架(Framework for the Analysis of Visual Representation in Video Games,FAVR)(Arsenault et al.,2015)来收集数字游戏视觉性的相关资料。FAVR在轮廓和范围上十分清晰,主要从宏观和物质的角度考虑数字游戏中的图像。形式和符号元素在范围上可能有所不同,其分析侧重于游戏的微观层面。因此,每个游戏的具体收集内容都需要根据实际情况做出调整。该方法大致遵循组合分析方式,FAVR负责空间组件分析,并对内容进行符号分析。为了实现更为务实的操作,我们正在基于这一概念模型构建一个合适的本体(Demleitner,2023c),以便将其应用于图像研究软件,例如Tropy。

2.3 源代码

同时,我们也在构建一个相关游戏源代码的语料库。20世纪80年代,家用计算机出现,这是一个计算系

^① <https://www.mobygames.com/>,访问时间:2024年3月14日。

统变得更加亲民,并开始面向个人消费者市场的时代。早期的8位系统,如Atari、Commodore 64和Apple II,迅速在欧洲流行开来,开启了数字化设备进入家庭的进程(Haddon,1988;Williams,1976)。这一时期也是数字创作民主化的初步阶段(Blankenheim,2023;Navarro-Remesal et al.,2022)。这些计算系统通常配备软件,用于文字编辑和数字图形、音乐的创作等。前者是将传统形式的创意表达转移到数字领域的适应性应用,而后者则代表了一种全新的创作方式。

电子游戏独特地结合了这些技术手段,将人类的意图转化为计算机系统能够理解的指令,即计算机代码。而编程则反过来为创作提供了新的方式。时至今日,获取编程知识和技能仍然是一项艰巨的任务,需要大量的练习,耗时且可能充满挫折感。值得思考的是,为什么会有人愿意主动去做这件事,尤其是为了创造一个在经济上或社会上不一定带来回报的互动作品?

我们对所研究游戏的源代码尤为关注。源代码是一种为计算机提供指令的文本,依据编程语言的规则进行结构化。我们可以将编程语言分为高级语言和低级语言。随着微芯片复杂性的增加以及指令方式的演进,打孔卡片和手写机器码逐渐难以应对。低级语言如汇编语言的抽象程度较低,但已经包含了程序员经常需要使用的基本编码。例如,将数据从内存中的一个位置移动到另一个位置来进行处理。低级语言仍然与其运行的硬件紧密相关,程序员不仅需要了解语言的具体语法,还需熟悉硬件及其微芯片的特性,而高级编程语言则提供了更强的抽象。

源代码一旦作为纯文本写出,便需要将其翻译成机器代码。源代码依然是人类产物,为人类思维而设计的一种工作工具。计算系统无法从这样的文本产物中理解并执行操作。机器代码的转换可以通过编译或解释的方式进行。这两种方法都使用额外的软件工具来准备源代码以供计算机使用。这意味着我们通常至少会有游戏的两种不同状态:一种是不可执行的源代码中所记录的开发者的意图;另一种是机器对这些意图的理解,即可玩的版本,但其代码库无法被人类读取。值得指出的是,这一过程是单向的。一旦被转换为可执行的电子游戏,我们无法从中提取出原始源代码。转换为机器代码的过程剥离了许多对人类阅读和意义建构重要的元素,而这些元素对于机器理解而言却并不重要。

批判性代码分析不仅将代码视为对机器的功能性指令,也将其视为可以通过解释学和符号学方式阅读的文本(Marino,2020)。这一方法将批判性解释学应用于计算机代码、程序架构和文档的解读,并置于社会历史背景中进行分析。此外,从设计理论的角度来看,数字游戏可以被视为一种二阶设计(Willumsen,2016)。游戏开发者并非直接创造游戏,而是设计出生成游戏的结构。源代码类似于作家的写作工具,如钢笔或键盘,对游戏开发者的设计内容和方式具有形式和结构上的影响。综合这两种方法,可以将源代码视为意义的载体以及设计游戏的工具和材料,这使得源代码成为一个核心关注点。

处理源代码可能是一项具有挑战性的任务。尽管源代码本质上是文本,但其抽象层次可以达到看似随机

的字母数字字符串。这种情况在汇编语言中尤为明显,汇编语言用于直接指挥微处理器执行计算任务。深入解读源代码需要一定程度的知识和经验,以便能够有效地进行细致的分析。最初的批判性代码分析尝试,即对源代码的深入阅读,虽然提供了有意义的见解,但代码的结构却在当前阶段限制了既有研究方法的适用性^①。因此,我们面临的问题是:数字人文学科如何处理源代码,以尊重其特定的文本性?尽管数字人文学科在远读方法上具有优势,但在处理源代码时,这些方法尚待建立。

通常我们需要联系原始开发者,询问他们是否保留了其游戏的源代码。在某些情况下,源代码相对易于获取。Basic 作为早期的高级编程语言,并不总是被编译成机器代码,其在 1980 年代的电子游戏开发者中颇受欢迎。掌握一定的 Commodore 64 Basic 知识后,用户能够暂停运行中的游戏并深入研究其源代码。在软盘普及之前,杂志曾是游戏分发的一种方式。游戏代码并不是存储在物理介质上,而是以文本形式印刷在杂志上。读者需要手动复制并在自己的计算机上输入代码,以便能够游玩该游戏。然而,这些游戏代码在我们的语料库中仅占很小的比例。

2.4 进一步的方法思考

所有三个语料库均将涉及远读或远观的方法,而这些方法正是数字人文学科的强项。特别是在数字语料库方面,远读将有助于获取总体概览,并识别出其中的缺失。远读方法是一种人文学科的研究方法,旨在处理大量数据,并试图在这些大规模语料库中寻找模式。这些模式并不一定在数据中显而易见或预先存在,而是与研究者对语料库提出的问题相关联。一旦研究者能够识别出其中的规律,他们也能发现数据中的空白,并进一步探讨这些空白存在的原因。理解模式与研究问题之间的关系,不仅具有重要的意义,同时也有助于研究者识别出某些领域可能存在的研究不足。

在最佳情况下,我们将能够识别数据中的模式或发现数据间未曾察觉的联系。然而,如何以这种方式处理我们的源代码档案尚待探讨,这也是一个有趣的研究方向。源代码显然是一种文本,但在多大程度上可以通过数字人文学科常用的文本分析方法进行处理呢?在最近的一项案例研究中^②,源代码的非线性特征被认为是最大的问题之一。源代码并没有明确的起始和结束,而是高度网络化和自指的,其各个部分被纳入、重用、模块化,并被拆分成多个片段。

语料库分析最初是为研究人类语言而发展起来的(Huang et al., 2015)。人类创作的文学文本,其结构逻辑与为机器而设计的源代码截然不同。源代码的结构更接近于逻辑的形式。这些抽取的文本意义也需要不同的解读方式。例如,源代码中独特的结构,包括通过“如果……则……”逻辑进行分支和跳转,使得我们能够

^① <https://doi.org/10.5281/zenodo.8103760>, 访问时间:2025年3月14日。

^② <https://doi.org/10.5281/zenodo.8103760>, 访问时间:2025年3月14日。

在文本中不同位置之间移动。分支可能会导致循环,从而使我们在源代码中反复遇到相同的部分。这一特征使得批判性代码分析在方法论上更倾向于定性研究,并集中于源代码细读(Marino,2020)。

保存是一个亟待探讨的重要议题。我们所研究的电子游戏仅有30—40年的历史。然而,软件及其开发技术的演进速度使我们深刻意识到,这一时间跨度在计算机领域已是相当漫长。1980年代和1990年代的计算机系统现已不再使用,也不再处于积极维护状态。从ZX Spectrum、Commodore 64到更早的DOS系统和经典Macintosh,这些系统的存活仅依赖于一个小而活跃的业余研究社区。此外,许多曾参与开发这些游戏的程序员和设计师已经年逾七十。这意味着,我们正面临失去对这些游戏相关知识进行直接访问的风险。

对于电子游戏研究来说,玩这些游戏是至关重要的。我们所研究的大多数游戏均可通过模拟器进行访问。然而,由于我们的关注点不仅限于游戏本身,还包括其开发过程,因此我们需要获得原始系统、开发环境以及开发者的相关信息。即使保存这一主题并不是我们的直接关注点,我们依然在这一领域进行了探讨^①。除了获取运行这些游戏所需的原始硬件和计算系统外,我们还在模拟环境中测试和玩这些游戏。模拟器是一种软件,能够再现旧计算系统的硬件特性。尽管游戏的体验可能有所不同,但这种类型的软件对我们的研究具有不可估量的价值。我们感兴趣的许多游戏仅以虚拟副本的形式存在,即所谓的磁盘转储,并且可以在网上找到。我们在苏黎世艺术大学(ZHdK)的团队专注于收集最初发布的电子游戏及其相关的副文本材料,如包装和手册^②。

3 地方性探索:关于瑞士早期电子游戏发展的初步发现

可以认为,电子游戏与文化和国家身份的地方性与全球性方面密切相关。梅兰妮·斯瓦韦尔(Melanie Swallow)提出了“本土化数字性”(vernacular digitality)这一术语(Swalwell,2021),以强调早期数字技术如何在日常生活的地方性语境中被采纳和使用,从而突显出不同文化和社区如何与数字技术互动并塑造其发展。与此同时,雅罗斯拉夫·斯韦尔奇(Jaroslav Švelch)则挑战了以西方为中心的叙事;通过研究苏联加盟国的游戏历史(Švelch,2018),勾画了捷克斯洛伐克的玩家和开发者如何使全球游戏趋势适应本地语境,创造出非正式经济,并利用游戏进行政治表达。此外,苏维克·穆克吉(Souvik Mukherjee)在其关于印度次大陆电子游戏历史的研究中采纳了后殖民主义视角。基于其早期研究,穆克吉探讨了电子游戏研究中的平等与多样性问题。

在项目进行一年后,初步的研究成果和模式开始显现。在接下来的部分中,我们将提供一些关于我们研究项目CH Ludens的见解。在这一年里,我们主要致力于获取项目研究总览。我们需要了解在2000年之前,瑞士开发了多少电子游戏,参与这些游戏开发的人员是谁,以及这些游戏在何种地理区域和计算系

^① <https://doi.org/10.58079/MR8X>,访问时间:2025年3月14日。

^② <https://chludens.hypotheses.org/996>,访问时间:2025年3月14日。

统中被使用。

如前所述,我们正在对这一语料库的元数据进行建模,并将其添加到 Wikidata 中。Wikidata 电子游戏项目提出了一些基本属性,用于描述电子游戏及其提供背景信息。该模型在范围和细节上与专门的数据库(如 MobyGames 或 Hall of Light)相似,但 Wikidata 的优势在于其遵循 FAIR/CARE 原则,并作为开放关联数据的一种形式存在。在使用 Wikidata 的过程中,一个更大的问题浮现出来。尽管电子游戏基本数据的获取和结构化相对直接,但这并不足以回答 CH Ludens 的核心问题:什么是瑞士电子游戏?从元数据的角度来看,很明显,国籍的归属并不能轻易确定。

反思“瑞士性”是我们必须反复进行的一项必要任务。究竟是什么使一款电子游戏成为“瑞士电子游戏”?这个问题看似简单,但将国籍赋予游戏却可能非常复杂。在我们的研究项目中,电子游戏是通向复杂历史的窗口,文化、社会、经济和政治运动及变革在其中交织。大多数情况下,游戏的国籍认定基于其制作主体。如果开发工作室或主要的开发人员注册于瑞士,这款游戏便被视为瑞士游戏。然而,这一定义有时对于我们的研究重点来说并没有实际意义。

早在 1980 年代,电子游戏就已经由国际团队开发或由瑞士以外的公司发布。在这种情况下,有必要重新表述我们的研究兴趣。我们关注的是通过电子游戏研究的视角,考察数字化事物在瑞士的兴起。例如,萨莫·乔丹(Samo Jordan)的案例颇具研究价值。他在 1999 年将《Wipeout 2097》(Psygnosis 公司于 1996 年发布于 PlayStation 平台)从 PlayStation 移植到了 Amiga/PowerPC 平台。尽管《Wipeout 2097》严格意义上并非瑞士游戏,但该移植项目对于我们的研究而言非常有趣,因为它与一位瑞士开发者获取电子游戏开发知识的过程密切相关。

Wikidata 电子游戏项目提出的模型在某些情况下,尤其是在我们的研究领域,可能会有局限性。该模型通过“原产国”(country of origin)来确认国籍,虽然可以接受多个值,但除了参考来源之外,不能对这一陈述进行更深入的推理。对于小型制作、业余或独立游戏,当制作团队拥有瑞士国籍成员并在瑞士开发游戏时,“原产国”可以较为容易地确定。然而,在其他情况下,“Helvetica”这一概念可能更为适用。瑞士国家图书馆将符合以下条件的事物定义为“Helvetica”:

- (1)在瑞士出版;
- (2)与瑞士或具有瑞士国籍或居住权的人有关;
- (3)由瑞士作者或与瑞士有联系的作者创作或共同创作。

为此,我们必须对参与电子游戏制作的相关人员进行深入研究并收集其元数据。了解这些幕后人员的信息往往更加复杂,因为通常我们只能获取他们的名字及其在游戏开发中的角色。这些名字来自与游戏密切相关的各种渠道,例如游戏开场或结尾的截图、手册或包装的扫描件、杂志中的采访和游戏开发后记,以及存档

的网页等。一些大型电子游戏数据库,如“MobyGames”或“Hall of Light”,通常也包含这类信息,有助于我们交叉验证信息的可靠性。然而,在使用这些非专业平台作为信息来源时,我们必须警惕其知识的可信度,其呈现的信息很少经过系统验证,使得研究者难以追溯其信息来源(Pfister et al.,2023)。

对瑞士开发者队伍的首次系统化研究及其建模到 Wikidata 中,初步揭示了 20 世纪 80—90 年代瑞士商业电子游戏开发领域的情况。在瑞士德语区,活动的主要中心围绕着 Linel——一家开发工作室和发行商^①。Linel 并非一个固定的实体,而是一个松散的网络,由来自瑞士和英国的游戏开发者组成,他们以项目为基础为 Linel 工作。除此之外,还有一些较小的工作室,它们只开发了一两款游戏,但这些开发者往往继续从事软件制作,并在 IT 领域发展职业生涯或学习信息学。最后,还有一些开发者或开发团队,他们制作了业余游戏,其中一些甚至投入了市场销售。

瑞士在 1980 年代和 1990 年代并不是电子游戏的重要市场,开发电子游戏也并非是一个可持续的职业。Linel 的案例表明,只有那些拥有强大国际联系和关系管理能力的公司才能在较长时间内维持运营。这与邻国奥地利,尤其是德语区的游戏开发状况有所不同。奥地利的几家游戏开发工作室通过其自身的发展轨迹证明,电子游戏开发可以成为一个可行且成功的商业模式。^②此外,瑞士的许多电子游戏开发活动也围绕着各大高校展开,尤其是在瑞士法语区。这一点在 1970 年代和 1980 年代尤为明显,尚-丹尼尔·尼古(Jean-Daniel Nicoud)在洛桑联邦理工学院(EPFL)开发了 Smaky 计算机,并将电子游戏开发作为教学编程技能的重要方法(Nicoud,1991)。我们发现,对一些人而言,开发电子游戏是他们在大学期间赚取额外收入的好方式。

除了开发者,研究“开发了什么”也很重要。一个值得注意的现象是,许多上市的游戏都是对已有游戏概念的改编。例如,在 Linel 公司,我们可以看到 1980 年代成功的游戏概念被重新调整,加入了新的故事情节、图像和功能。这指向一定的经济需求,即复制已建立的电子游戏比投资大量资源于全新的开发项目财务风险低,同时为开发者提供了学习数字技能和获取知识的宝贵时间。相比之下,业余制作者往往倾向于创作角色扮演类游戏或其他具有叙事性的类型。在这两类游戏中,全球流行文化的影响清晰可见,通常通过对其他流行的科幻和奇幻电影、系列剧、漫画或当时流行音乐的引用表现出来。

我们正在研究的另一个方面是生产过程。这些游戏是使用哪些工具和技术开发的?在这里,我们再次接近数字人文,将技术作为研究关注对象。一个很好的例子是开发这些游戏所使用的编程语言。

到目前为止,我们仅有 31 款游戏可以确定使用了哪些编程语言,通常是通过开发者的声明得知。例如,菲利普·格雷德利·弗赖曼(Philipp Gressly Freimann)在其网站上列出了他参与开发的两款游戏所使用的三种编程语言。对于我们所收录的许多游戏,其编程语言仍需进行推测。Smaky 的许多前 DOS 游戏可能是用

^① <https://chludens.hypotheses.org/983>,访问时间:2024年3月14日。

^② <https://gespielt.hypotheses.org/4187>,访问时间:2024年3月14日。

CALM 编写的,因为这些游戏是由尚-丹尼尔·尼古开发的,他不仅发明了 Smaky,也创造了 CALM(Wagner et al.,1987)。对于 Linel 出品的一些游戏,68000 汇编语言可能是一个合理的候选,特别是在克里斯蒂安·哈勒(Christian Haller)或克里斯蒂安·韦伯(Christian Weber)参与开发的情况下。这两位开发者曾定期为 Linel 制作电子游戏,并表示使用 68000 汇编语言进行编程。一些为不同计算机系统发布的游戏可能在平台间共享代码,然后进行调整以充分利用特定硬件。例如,与 Atari ST 共享 Motorola 68000 微处理器的 Amiga,其视频游戏图形处理例程相对更为简单。

对“编程语言”的归纳给我们提供了对开发空间及其某些特性的良好理解。业余游戏很可能使用了 BASIC 语言,而商业游戏则由对汇编语言有深入了解的开发人员编写。CALM 在这里是一个有趣的存在,它不是汇编语言,而是一种汇编标记系统。它试图为多种不同的微处理器架构编写相同的代码。这种方法旨在实现不同计算架构之间的可移植性,其至今仍是一个重要的话题(Babbage,2023)。

4 总结:电子游戏研究与数字人文的结合

电子游戏研究与数字人文的交叉领域构成了一个内容丰富但方法论上极具复杂性的研究场域。我们通过 CH Ludens 项目探讨这一融合关系,发现两个领域在数字媒介的保存、分析与阐释方面存在诸多共通关切。目前,我们仍处于构建跨学科共享研究语料库的早期阶段,但阶段性成果已初步显示出颇具前景的研究方向。数字人文的方法论框架为该领域提供了坚实的技术支撑,包括元数据建模、远观及批判性代码分析等,而电子游戏研究则从多模态、交互性以及技术基础设施依赖等视角,为数字对象的研究提供了新的理解维度。这种互惠关系表明,计算方法应如何拓展分析视野,使其超越传统针对游戏内容与玩家感受的近读方法。

我们的研究凸显了该跨学科领域所面临的挑战与机遇。数字人文方法往往依赖于大规模语料库,以有效运用远读、远观等方法,这在我们研究的早期阶段构成了一定限制。然而,我们预计在后续分析图像和源代码语料库时能够克服这一问题,这些语料库在规模或复杂性上超越了一些定性研究方法。同时,元数据建模在对语料库进行批判性反思方面发挥了重要作用。正如写作可以被视为思考的延伸,利用元数据描述电子游戏不仅有助于聚焦研究问题,还能突显“何为电子游戏”这一核心问题——这是该领域持续讨论的关键议题。

我们工作的一个重要贡献在于将地方性概念融入数字人文视角下的电子游戏研究方法之中。CH Ludens 项目强调地方性游戏历史的重要性,认识到电子游戏文化的形成深受特定的技术、社会和经济背景影响。这一方法与数字人文领域近年来的研究趋势相契合,即超越以英语世界为中心的主流叙事,关注数字文化遗产在多元、地方化环境中的生产与体验方式。通过在结构化的数字人文框架内探讨瑞士电子游戏史,我们展示了计算工具如何挖掘被忽视的历史,从而进一步凸显基于地方性的方法论在数字人文与电子游戏研究中的关

键作用。

展望未来,本研究为数字人文领域中的电子游戏研究构建了一种不断演进的分析框架,该框架既具有结构化特征,又具备灵活适应性。可以肯定的是,由于电子游戏作为研究对象所具有的数字属性、多模态性,以及研究过程中对跨学科方法的需求,电子游戏研究已成为数字人文领域极具学术吸引力的研究方向。电子游戏研究往往超越纯粹的定性分析,这不仅源于电子游戏其媒介形式的多样性及所涵盖的大量数据,还因为其受到游戏开发过程中错综复杂的行动者网络及技术基础设施的影响。因此,未来的研究需进一步深化计算方法、档案研究与批判性方法论的融合,确保不同学科之间的双向对话得以持续推进。与此同时,电子游戏源代码的分析难题凸显了跨学科方法的必要性,需要结合数字人文、游戏设计与软件研究等多个领域的专业知识来推进相关研究。此外,远读与视觉分析在电子游戏研究中的方法论空缺,也进一步表明有必要借助人工智能驱动的模式识别和语义建模技术,探索更为创新的分析路径。在此基础上,研究者能够持续完善数字人文与电子游戏研究之间的理论与方法论桥梁,确保电子游戏不仅被视为需要保存的文化遗产,更能够作为动态演化的研究对象,在数字时代的学术语境中得到批判性审视与深入探讨。

参考文献

- AARSETH E,2003.Cybertext:perspectives on ergodic literature[J].Caleidoscópico:revista de comunicação e cultura,123-124.
- AARSETH E,2001.Computer game studies,year one[J].Game studies,1(1):1-15.
- ARSENAULT D,CÔTÉ P M,LAROCHELLE A,2015.The game FAVR;a framework for the analysis of visual representation in video games[J].Loading...,9(14):88-123.
- BERETTA F,2021.A challenge for historical research;making data FAIR using a collaborative ontology management environment (OntoME)[J].Semantic web,12(2):279-294.
- BLANCHET A,GUILLAUME M,TRICLOT M,et al.,2020.Une histoire du jeu vidéo en France[M].Houdan:Pix'n Love.
- BJÖRN B,2023.Die kunst des computer game design;zur produktionsästhetik von computerspielen (1982-1996) im spiegel der historischen kunstdliteratur[M].Bielefeld:Transcript Verlag.
- CARROLL S R,GARBA I,FIGUEROA-RODRÍGUEZ O L,et al.,2023.The CARE principles for indigenous data governance[J].Data science,19(1):43.
- CERMAK-SASSENATH D,2015.Playful computer interaction[M]// Playful identities:the ludification of digital media cultures,Amsterdam:Amsterdam University Press;93-110.
- DEMLEITNER A,2024.Observing the coming of age of video game graphics;exploring the historical development of video game graphics through distant viewing,hermeneutics and image clustering[J].Journal of open humanities data,10(1):58.

- FUEGI J, FRANCIS J, 2003. Lovelace & babbage and the creation of the 1843 'notes' [J]. IEEE annals of the history of computing, 25 (4): 16–26.
- GERLING W, MÖRING S, MUTIIS M D, 2023. Screen images. In—Game photography, screenshot, screencast [M]. Berlin: Kulturverlag Kadmos Berlin.
- GUAY-BÉLANGER D, 2022. Assembling auras: towards a methodology for the preservation and study of video games as cultural heritage artefacts [J]. Games and culture, 17(5): 659–678.
- HADDON L, 1988. The home computer: the making of a consumer electronic [J]. Science as culture, 1(2): 7–51.
- HUANG C R, HONG J F, MA W Y, et al., 2015. From corpus to grammar: automatic extraction of grammatical relations from annotated corpus [J]. Journal of Chinese linguistics monograph series, 25: 192–221.
- HUIZINGA, J. Homo ludens: a study of the play—element in culture [M]. Boston: The Beacon Press.
- KIRKPATRICK G, 2015. The formation of gaming culture: UK gaming magazines, 1981–1995 [M]. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- MARINO M C, 2020. Critical code studies [M]. Cambridge: The MIT Press.
- DE MARTINO S, ASMUNDO M N, RIZZO S A, et al., 2023. Modeling the video game environment: the VideOWL ontology [C]//WOA 2023: 24th Workshop from Objects to Agents, Rome: 191–205.
- MURRAY J H, 2005. The last word on ludology v narratology in game studies [C]//International DiGRA 2005, Vancouver: 1–5.
- NAVARRO-REMESAL V, PÉREZ LATORRE Ó, 2022. Perspectives on the European videogame [M]. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- NICOUD J D, 1991. Dedicated tools for microprocessor education [J]. IEEE Micro, 11(1): 14–17.
- OMENA J J, 2022. Technicity—of—the—mediums [M]//Elgar encyclopedia of technology and politics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing: 77–81.
- PETZOLD C, 2022. Code: the hidden language of computer hardware and software [M]. 2nd edition. Unterschleissheim: Microsoft Press.
- PFISTER E, 2018. Der politische mythos als diskursive aussage im digitalen spiel: ein beitrag aus der perspektive der politikgeschichte [J/OL]. Media in discourseband 3: digitale spiele im diskurs. <https://arbor.bfh.ch/entities/publication/d08956d9-4a5a-40ff-8649-a75633a5cfad>.
- PFISTER E, BRANDENBURG A, DEMLEITNER A, et al., 2023. Warum wir es für eine gute Idee gehalten haben, eine DACH-Spiele-datenbank aufzubauen [M]//Game—journalismus: grundlagen—themen—spannungsfelder. Ein handbuch. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden: 307–316.
- PIAS C, 2010. Computer spiel welten [M]. Berlin: Diaphanes.
- PIZELO S, 2024. Games built the computer: babbage, lovelace and the dawn of the ludic Aage [J]. Game studies, 24(3).
- ŠVELCH J, 2018. Gaming the Iron Curtain—how teenagers and Amateurs in communistCzechoslovakia claimed the medium of computer games [M]. Cambridge: The MIT Press.

SWALWELL M, 2021. Homebrew gaming and the beginnings of vernacular digitality [M]. Cambridge: The MIT Press.

WAGNER F, NICOUD J D, 1987. On the notation of CALM—common assembly language for microprocessors [J]. Computer standards & interfaces, 6(4): 455–462.

WILLUMSEN E C, 2016. Source code and formal analysis: aherneneutic reading of passage [C] // Proceedings of DiGRA/ FDG 2016 Conference, Dundee.

Preserving Original Digital Cultural Heritage: Applications and Challenges of Computational Methods in Digital Game Research

Adrian Demleitner Eugen Pfister Tobias Hodel Fan Tao

Abstract How can video game studies and digital humanities mutually enrich the study of digital-born cultural artifacts? This paper presents findings from Confoederatio Ludens, a research project exploring Swiss video game culture from 1968 until 2000 through interdisciplinary methodologies. By applying computational approaches such as distant viewing of visual corpora, critical source code analysis, and metadata modeling among others, we reveal previously overlooked aspects of Switzerland’s video game history, such as local adaptations of global gaming trends and the distinctive technological practices of Swiss developers. Furthermore, our project demonstrates how concepts of locality and regional history contribute critically to digital humanities scholarship, challenging established narratives dominated by U.S.- and Japan-centric histories. Reflecting on our initial findings, we discuss both methodological challenges and opportunities emerging from the intersection of these two fields, emphasizing the importance of preservation, computational analysis, and local historical inquiry. Ultimately, our approach highlights the value of interdisciplinary methods for understanding digital artifacts not just as technological objects, but as culturally embedded historical sources.

Key words video game studies; digital humanities; local video game culture; digital cultural heritage; distant reading; critical code studies